

CERTIFICADO

de apresentação

Certificamos que os autores BRUNA LUIZA DA SILVA COSTA, NAYANDRA FREITAS INÁCIO DE OLIVEIRA, MAYRA DAYANNE PASSOS MORAIS, ANA LAURA GOMES DE CARVALHO LAGES, IWRY HAMURABY SOUZA FERREIRA, LUIZ FERNANDO ARAÚJO GUIMARÃES FERNANDES, GUILHERME MARINELLI BONILHA DE CASTRO, TÁLYTA FREITAS PESSOA, MARIA CLARA LEAL FERREIRA, JEFFERSON RODRIGO OLIVEIRA DA COSTA, apresentaram o trabalho "PRINCIPAIS ABORDAGENS TERAPÊUTICAS PARA A PANCREATITE AGUDA: UMA REVISÃO DE LITERATURA", na modalidade RESUMO SIMPLES, na forma de Pôster no dia 19 de maio de 2024, durante II Congresso Internacional de Saúde Pública e Coletiva no SUS (II COINSUS), realizado pelo Instituto Pesquisa & Ciência (CNPJ 25.255.510/0001-30).

O evento teve início em 02/12/2023, com interações entre os participantes, submissões e avaliações de trabalhos. As palestras ocorreram nos dias 11/05/2024 e 12/05/2024, já as apresentações de trabalhos, foram realizadas na data de 19/05/2024.

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS VÍDEOS GRAVADOS NO YOUTUBE](#)

Para acessar o site do evento com todas as informações, acesse os links :

<https://www.instagram.com/instituto.pesquisaeciencia/>

<https://www.instagram.com/coinsus2/>

instituto.pesquisaeciencia@gmail.com

<https://linktr.ee/instituto.pesquisaeciencia>

Elenice de Fatima Souza Capelario
(Organizadora do evento)

INSTITUTO
Pesquisa & Ciência
CNPJ: 25.255.510/0001-30

Eliane Vicentin Damasceno
(Organizadora do evento)